

Detecção Automática de Glomérulos em Imagens Histológicas Renais Digitais

Jonathan Moreira Cardozo Rehem
 Pós-Graduação em Computação
 Aplicada (PGCA)
 Universidade Estadual de Feira de
 Santana (UEFS)
 Feira de Santana, Brazil
 ORCID: 0000-0002-8582-4409

Michele Fúlvia Angelo
 Departamento de Ciências Exatas
 (DEXA)
 Universidade Estadual de Feira de
 Santana (UEFS)
 Feira de Santana, Brazil
 ORCID: 0000-0002-1699-1991

Washington Luís Conrado dos Santos
 Centro de Pesquisas Gonçalo Muniz
 da Fundação Oswaldo Cruz
 (CpqGM/FIOCRUZ)
 Salvador, Brazil
 ORCID: 0000-0002-5075-1254

Abstract — Glomerulopathies are kidney diseases that affects thousands people in Brazil and in the entire world, this number is growing constantly. Technological evolution has allowed the digitalization of histological slides, making possible the development of computational tools that can assist the work of pathologists. This work aims to investigate if traditional machine learning techniques are efficient in the automatic detection of glomeruli, when applied over a proper dataset, composed by images captured by a different and heterogeneous method. For this, were used SVM (Support Vector Machines) classifier, mrcLBP (Multi Radial Color Local Binary Pattern) feature extractor, Sliding Window scan and Pyramid Image. This work achieved recall of 0.595, precision of 0.981 and 0.741 of F1 Score. This paper demonstrates the obstacles encountered and contributes to the advances needed to achieve this goal.

Keywords — Machine Learning, Glomeruli, Object Detection.

I. INTRODUÇÃO

Os glomérulos são microestruturas presentes nos rins que atuam diretamente na remoção de impurezas e toxinas do sangue. As glomerulopatias são doenças que acometem os glomérulos e podem levar o paciente a depender de tratamento permanente, ou até mesmo a morte [1]. Dados coletados no Brasil [2] indicam que, em 2017, cerca de 126.583 pacientes dependiam de tratamento dialítico permanente, enquanto nos Estados Unidos 678.883 pacientes estavam nesta mesma condição [3].

O diagnóstico e o planejamento terapêutico dessas doenças depende da realização de biópsia, que torna possível determinar o tipo de lesão e seu estágio [4]. Na biópsia, um fragmento de tecido é removido do paciente, tratado quimicamente e colocado em lâminas histológicas que são examinadas por médicos patologistas com o auxílio de um microscópio [5]. Atualmente, estas lâminas podem ser digitalizadas ou fotografadas, tornando possível a manipulação através de computadores [6]. Esta evolução abriu portas para o desenvolvimento de ferramentas que podem auxiliar médicos patologistas na automatização de tarefas que podem abreviar o diagnóstico, contribuindo com a melhora na eficiência de tratamentos, além de otimizar o uso do tempo dos médicos.

Em uma revisão da literatura, observa-se que recentemente, trabalhos voltados para a classificação automática de doenças renais ganharam importância, principalmente os relacionados ao sistema PathoSpotter [7-9]. Um sistema dedicado a classificação automática de lesões elementares, a partir de imagens histológicas renais e hepáticas. Este sistema é capaz de classificar lesões glomerulares, mas depende de imagens que contenham somente um glomérulo para realizar essa tarefa. Atualmente,

o recorte das imagens é feito manualmente, uma tarefa custosa ao tempo de um médico patologista, que poderia estar se dedicando ao diagnóstico. Pôde-se observar que pouco tem sido feito na pesquisa relacionada a detecção automática de glomérulos em imagens histológicas renais digitais em humanos [10-11].

Em um trabalho recente, Simon *et al.* [12] propuseram a detecção automática de glomérulos em imagens WSI (*Whole Slide Image*), que são digitalizações completas de uma lâmina histológica, o que gera uma imagem digital de altíssima resolução. Os autores utilizaram técnicas de aprendizagem de máquina tradicional, através do descritor visual mrcLBP [13] e o classificador SVM (*Support Vector Machine*) [14] utilizando um *dataset* próprio, composto por imagens de tecidos saudáveis e doentes, coletados de ratos, camundongos e humanos, tratados com corantes H&E (Hematoxilina e Eosina), Jones, PAS (*Periodic Acid Schiff*) e Gomoni Trichrome. Todo o processo de preparação e aquisição das imagens foi padronizado, desde a biópsia, à preparação do tecido e sua digitalização. O método de digitalização utilizado foi o escaneamento, com escala de aproximação fixa e determinada. Conseguiram detectar glomérulos em tecidos humanos saudáveis com *precision* de 0,917, *recall* de 0,761 e *F1 Score* de 0,932. Em tecidos humanos acometidos com alguma glomerulopatia conseguiram *precision* de 0,904, *recall* de 0,767 e *F1 Score* de 0,831.

Diferente das imagens utilizadas por Simon *et al.* [12], neste trabalho os *datasets* foram criados a partir de um conjunto de imagens obtidas através de fotografia digital, utilizando uma câmera fotográfica digital acoplada a um microscópio óptico. Foram utilizadas imagens de tecidos humanos saudáveis e acometidos por glomerulosclerose segmentar e glomerulopatia membranosa, capturadas em diversas escalas de aproximação, em algumas imagens pode-se ver o glomérulo ocupando boa parte da imagem, trazendo todos os detalhes da textura, enquanto em outras eles aparecem ocupando áreas menores, em grupos de alguns glomérulos ou um único glomérulo afastado, trazendo poucos detalhes da textura de cada glomérulo. O processo de preparação dos tecidos, aquisição e captura das imagens não foi padronizado, por isso, as imagens trazem variações de tamanho, cores, resolução e texturas, o que dificulta a detecção automática dos glomérulos.

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é detectar automaticamente glomérulos em imagens histológicas digitais de baixa resolução e de aquisição não padronizada, para aprimorar as capacidades do sistema PathoSpotter.

II. METODOLOGIA

A implementação do trabalho foi realizada utilizando a linguagem de programação Python [15], versão 2.7.14, utilizando as bibliotecas: Scikit-Learn [16], versão 0.19.1, destinada a aprendizagem de máquina; Scikit-Image [17], versão 0.13.0, destinada a processamento de imagens e Numpy [18], versão 1.13.3, uma biblioteca de métodos matemáticos.

A metodologia de desenvolvimento deste trabalho foi dividida em 3 etapas: (A) Criação dos *Datasets*; (B) Treinamento do Classificador e; (C) Algoritmo de Detecção. A seguir a descrição de cada etapa é feita.

A. Criação dos *Datasets*

Neste trabalho, os *datasets* foram criados a partir de um conjunto de imagens fornecidas pelo Centro de Pesquisas Gonçalo Muniz da Fundação Oswaldo Cruz (CpqGM/FIOCRUZ). A resolução espacial média das imagens é de 0,798 *Megapixel*, a maior resolução é de 3,145 *Megapixel* e a menor de 0,2983 *Megapixel*. As imagens foram armazenadas nos formatos de imagem: JPEG (*Joint Photographic Experts Group*), GIF (*Graphics Interchange Format*) e TIFF (*Tagged Image File Format*), todas no modelo de cor RGB (*Red, Green and Blue*).

A partir do conjunto de imagens fornecido, foram utilizadas 2.055 imagens. Este conjunto foi composto por 466 imagens de glomérulos saudáveis e 1.589 imagens de glomérulos com glomerulopatias, dessas 720 imagens com tecido acometido por glomerulosclerose segmentar e 869 por glomerulopatias membranosas.

Desse conjunto foram selecionadas imagens para compor dois *datasets*, um para o treinamento e o outro para testes. As imagens não se repetiram entre os *datasets*.

Para o *dataset* de treinamento foram selecionadas 373 imagens, sendo 192 de glomérulos saudáveis e 181 de tecidos afetados por glomerulopatias. Destas, 85 por glomerulopatias membranosas e 96 por glomerulosclerose segmentar. Em seguida, as imagens foram recortadas manualmente a fim de gerar imagens com glomérulos e imagens sem glomérulos. Todas as imagens recortadas possuíam tamanho de 300x300 pixels, formato de arquivo JPEG, modelo de cor RGB. As imagens que continham glomérulos formaram o conjunto “glom”, e as imagens sem glomérulos, o conjunto “no-glom”. Ao final deste processo, o *dataset* de treinamento totalizou 894 imagens, sendo 409 glom (45,74%) e 485 no-glom (54,25%). O conjunto glom é composto por 206 imagens de glomérulos saudáveis (50,36% do conjunto), 103 de glomérulos afetados por glomerulopatias membranosas (25,18% do conjunto) e 100 por glomerulosclerose segmentar (24,44% da classe). O conjunto no-glom é composto por 260 imagens de tecido que não continham glomérulos.

Para o *dataset* de testes foram selecionadas imagens onde houvesse um ou mais glomérulos e também uma porção razoável de área não-glomerular, isso para que fosse possível avaliar se o algoritmo conseguiria indicar a localização dos glomérulos na imagem, apesar de existirem áreas que não eram glomérulos. Com isso, foram selecionadas 100 imagens com glomérulos saudáveis e 50 imagens de glomérulos afetados por glomerulopatias membranosas e 50 imagens de glomérulos acometidos por glomerulosclerose segmentar.

B. Treinamento do Classificador

O processo de treinamento do classificador iniciou com a extração de características das imagens utilizando o descritor visual mrcLBP [13]. Todas as imagens do *dataset* de treinamento foram processadas a fim de calcular o vetor de atributos mrcLBP para cada uma delas. O vetor de atributos é

composto pelos histogramas mrcLBP para cada canal de cor da imagem. Após a extração, o resultado é um *dataset* de treinamento composto por vetores de atributos mrcLBP marcados com as classes glom e no-glom. Este é o *dataset* utilizado para o treinamento do classificador SVM, o resultado do treinamento é o modelo, que será utilizado na detecção de glomérulos.

O classificador SVM foi treinado utilizando *kernel* do tipo linear, com $C=750$, este parâmetro ajusta a punição sobre erros. O tipo de *kernel* e a otimização dos parâmetros do classificador não foi realizada neste trabalho, mas pode ser objeto de trabalhos futuros.

C. Algoritmo de Detecção

O classificador tem por objetivo determinar a que classe pertence uma imagem, porém, a tarefa de detecção exige que além de determinar o tipo de objeto, também indique a localização deste na imagem, por isso, além do classificador são necessárias estratégias para localizar os objetos na imagem.

No método proposto por Simon *et al.* [12], a escala de aproximação era fixa e conhecida, já que o tamanho das lâminas eram padronizadas e o escaneamento objetivava a digitalização de toda a lâmina, as imagens possuíam a mesma escala de aproximação, e a resolução das imagens digitais era a mesma. Como já foi dito neste trabalho, a natureza das imagens utilizadas nos *datasets* é heterogênea, as escalas de aproximação são indeterminadas e a resolução das imagens varia bastante. Dessa forma, estratégias foram empregadas para compensar estas características que dificultam a detecção de objetos.

Para isso, foi utilizada a combinação de duas técnicas clássicas na detecção de objetos, a Janela Deslizante [19] e a Imagem Pirâmide [20].

A técnica de Janela Deslizante [19] consiste em demarcar uma área retangular de tamanho fixo, a janela, sobre a imagem, o que seleciona a porção da imagem que está sob a posição da janela. Esta janela desloca-se sequencialmente em uma ordem preestabelecida, geralmente da esquerda para a direita, de cima para baixo. A cada deslocamento, a janela seleciona uma porção da imagem, e ao final do deslocamento, a varredura deve ter coberto toda a área de imagem. A cada deslocamento, o classificador é aplicado a fim de determinar se a porção selecionada é um glomérulo ou não. O tamanho da janela é um parâmetro importante, porque ela determinará a proporção do glomérulo na imagem, se o tamanho da janela for muito diferente das proporções aprendidas pelo classificador no treinamento, o classificador não será capaz de classificar o objeto da forma correta. Este parâmetro poderia ser otimizado se a aquisição das imagens fosse padronizado. O salto, que é o parâmetro que determina quantos pixels que a janela deve deslocar-se a cada movimento, também é um parâmetro importante, porque influenciará no tempo necessário para processar cada imagem, além de ajudar a reduzir detecções em que somente parte do objeto foi selecionada.

A técnica de Imagem Pirâmide [20] foi utilizada para contornar o problema da aleatoriedade de escalas dos glomérulos em relação às imagens. Consiste em gerar uma representação multi-escala da imagem através de um conjunto de cópias da imagem, que é redimensionada em resoluções pré-determinadas, geralmente frações da resolução original. Cada cópia da imagem é chamada de camada. Quantas camadas e quais resoluções devem ter as camadas da pirâmide são os parâmetros de otimização deste algoritmo, quanto maior o número de camadas, mais precisa será a busca, porém mais tempo será necessário para o processamento de cada imagem.

Dessa forma, o algoritmo empregado consiste em aplicar a varredura por Janela Deslizante sobre cada camada da Imagem Pirâmide. Apesar do tamanho fixo da janela, os tamanhos diferentes de cada camada compensarão as diferentes escalas dos glomérulos nas imagens.

A cada janela selecionada, o classificador é aplicado para determinar se existe ou não um glomérulo, em caso positivo os pixels correspondentes à área selecionada na janela são incrementados em um mapa de calor, que é uma matriz de dimensões iguais à imagem original. Dessa forma, as áreas onde houverem co-ocorrência de classificações positivas terá um valor de intensidade maior que as áreas que não houverem sobreposições.

Ao final deste processo, é aplicado um limiar (*threshold*) a fim de transformar o mapa de calor em uma máscara binária. Essa máscara é aplicada sobre a imagem original e em seguida, é possível delimitar as áreas em que os glomérulos estão com caixas de fronteira (*boundary boxes*). As caixas com área muito pequena são removidas dos resultados.

Para a Imagem Pirâmide foram utilizadas camadas com 100%, 25% e 40% da largura da imagem. Para a Janela Deslizante, o salto utilizado foi 50% da largura da janela, havendo a sobreposição das janelas, esse comportamento reduz a ocorrência de detecções parciais, em detrimento do desempenho. O mapa de calor foi limiarizado eliminando pixels com intensidade inferior à média de intensidade do mapa, isso transforma o mapa de calor em uma máscara binária. A fim de filtrar falsos positivos, regiões com área muito pequena, inferior a 8% da área da imagem alvo são ignoradas no resultado final. A fim de reduzir casos de detecção parcial, uma margem de 5% da largura da imagem é adicionada às dimensões da caixa de fronteira. A otimização do *threshold* e da margem pode influenciar na qualidade da detecção, enquanto o filtro por área pode influenciar nos casos de falsos positivos, tais parâmetros também precisam ser otimizados posteriormente. Os parâmetros utilizados foram escolhidos empiricamente, a otimização deles é objetivo para trabalhos futuros.

III. RESULTADOS

A validação deste trabalhos se deu em duas etapas, a primeira foi a avaliação do classificador de forma separada, para que fosse possível avaliar o seu desempenho na classificação de imagens. Posteriormente, foi avaliada a metodologia de detecção de glomérulos, que indica a localização do glomérulo na imagem através de caixas de fronteira.

A. O Classificador

O classificador foi avaliado de forma isolada utilizando validação cruzada k-fold com k=10. Conseguiu-se 0,977 de *accuracy*, 0,968 de *recall*, 0,982 de *precision* e 0,974 de *F1 Score*, a matriz de confusão dos dados coletados são apresentados na Tabela 1. Pode-se observar que o classificador apresenta um bom desempenho geral, errando somente em 20 classificações do total de 894, 2% dos casos. Pode-se observar também que, houveram mais erros falsos negativos, ou seja, 13 glomérulos foram classificados como não glomérulos.

	GLOM (Predição)	NO-GLOM (Predição)
GLOM (Real)	396	13
NO-GLOM (Real)	7	478

TABELA 1: AVALIAÇÃO DO CLASSIFICADOR

B. A Detecção do Glomérulos

Para avaliar a detecção de glomérulos, após o processamento do *dataset* de testes, as imagens resultantes foram avaliadas visualmente através da análise uma a uma. Foram coletados os dados para compor uma matriz confusão que é diferente da matriz que avaliou o classificador. Isso porque, a tarefa de detecção de objetos é orientada a quantificar os glomérulos existentes e detectados, enquanto a avaliação do classificador é orientada a quantificar a classificação de imagens do tipo glom e não-glom.

Dessa forma, na matriz confusão de detecção a célula VP (Verdadeiro Positivo) representa a quantidade de glomérulos corretamente classificados, a célula FN (Falso Negativo) representa os glomérulos que não foram detectados, a célula FP (Falso Positivo) representa tecido não-glomerular detectado como se fosse um glomérulo e a célula VN (Verdadeiro Negativo) não foi contabilizada, isto porque como a matriz está orientada a ocorrências de glomérulos, esta célula representaria casos em que tecidos não-glomerulares não foram detectados e não são gerados resultados para estes casos, além do mapa de calor indicar somente casos positivos.

Além dos dados da matriz de confusão, foram contabilizados os casos em que glomérulos foram detectados de forma parcial, ou seja, partes de sua estrutura não estavam incluídos nas caixas fronteira da detecção, estes casos foram chamados de detecção parcial.

A Tabela 2 traz os dados levantados da análise de desempenho da detecção de glomérulos. Pode-se observar que existiram no total de 264 glomérulos, nas 200 imagens do *dataset* de testes, indicando que em média existem 1,32 glomérulos por imagem. Desse total, 157 glomérulos foram detectados corretamente e 107 glomérulos não foram detectados, resultando num *recall* de 0,595, ou seja, 59% dos glomérulos foram segmentados. Além disso, pode-se observar que em 3 casos, estruturas não-glomerulares foram detectadas como se fossem glomérulos, resultando numa *precision* de 0,981, ou seja, 98% dos glomérulos que foram detectados como tal, eram de fato glomérulos reais, evidenciado pelo número de falsos positivos. Por fim, obteve-se 0,741 de *F1 Score*. Além dos números contidos na tabela, foram contabilizados 88 casos de detecção parcial, o que significa que 56% dos glomérulos detectados corretamente apresentaram algum defeito na detecção, nesses casos a imagem resultado não continha o glomérulo por completo, ou mais de um glomérulo estava na mesma imagem, nesse caso específico, dois glomérulos são contabilizados como segmentados corretamente e dois casos de detecção parcial são contabilizados também.

	GLOM (Predição)	NO-GLOM (Predição)
GLOM (Real)	157	107
NO-GLOM (Real)	3	-

TABELA 2: RESULTADOS DA DETECÇÃO DE GLOMÉRULOS

Na Fig. 1 é possível observar como o processo de detecção acontece, a imagem da esquerda é a imagem original, a imagem do meio é o mapa de calor resultante da detecção, observe que as áreas amareladas concentram a co-ocorrência de classificações positivas indicando a localização do glomérulo. A imagem da direita mostra a caixa de fronteira com bordas vermelhas, que é o resultado final da detecção. Note que existe uma área indicada à esquerda da caixa de fronteira na filtragem por área mínima.

Figura 1: Etapas da Detecção.

Na Fig. 2 é possível observar um caso de falso negativo, onde existe um glomérulo que não foi detectado.

Figura 2: Caso de falso negativo.

Na Fig. 3 é possível observar um caso de falso positivo, onde uma estrutura que não é um glomérulo foi detectado como se fosse um.

Figura 3: Caso de falso positivo.

Na Fig. 4 é possível observar um caso de detecção parcial, onde uma glomérulo foi detectado porém partes de sua estrutura não foram incluídas na caixa de fronteira.

Figura 4: Caso de detecção parcial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos com este trabalho indicam que, em razão das características anatômicas, texturas, cores e diversidade de apresentação dos glomérulos, este não é um objetivo trivial. Outro indicativo disso é o baixo número de publicações. Nota-se também que a utilização de um *dataset* de imagens com grande diversidade de escalas e resoluções dificulta muito o trabalho do classificador.

A avaliação do classificador demonstra que ele é eficiente em sua tarefa isolada, porém o desempenho na detecção e localização distanciam muito do desempenho dele isoladamente. Isso pode indicar que as técnicas de Janela Deslizante e Imagem Pirâmide não foram suficientes para compensar as características heterogêneas do *dataset* e talvez precisem ser substituídas. A otimização dos parâmetros utilizados também pode melhorar os resultados alcançados.

Diante destas considerações, pode-se concluir que o desempenho apresentado até aqui não torna este método eficiente para o uso em campo, sob as circunstâncias testadas, porém aponta caminhos a serem seguidos na busca por este objetivo.

Como trabalhos futuros pode-se propor a otimização dos parâmetros utilizados neste trabalho, a substituição das técnicas de detecção de objetos, ou ainda a investigação do uso de técnicas de aprendizagem profunda, em detrimento aos métodos utilizados neste trabalho.

REFERÊNCIAS

- [1] Meldau, D. C. Rim – “Anatomia dos rins” - Sistema Excretor. Disponível em: <<https://www.infoescola.com/sistema-urinario/rim/>>. Acesso em: 23 jul. 2019.
- [2] Thomé, F. S., Sesso, R. C., Lopes, A. A., Lugon, J. R., & Martins, C. T. “Brazilian chronic dialysis survey 2017”. *Brazilian Journal of Nephrology*, v. 41, n. 2, p. 208–214, march. 2019. Disponível em <https://dx.doi.org/10.1590/2175-8239-jbn-2018-0178>.
- [3] Saran, R. et al. “US Renal Data System 2016 Annual Data Report: Epidemiology of Kidney Disease in the United States”. *American Journal of Kidney Diseases*, v. 69, n. 3, p. A7–A8, 1 mar. 2017.
- [4] Veronese, F. J. V., Morales, D. D., Barros, E. J. G., & Morales, J. V. “Síndrome nefrótica primária em adultos”. *Revista HCPA*. Porto Alegre. Vol. 30, n. 2,(2010), p. 131-139, 2010.
- [5] Kelly, C.; Landman, J. “Anatomia do trato urinário”. Coleção Netter de ilustrações médicas. 2a ed. Rio de Janeiro: Saunders-Elsevier, p. 24–7, 2014.
- [6] Belsare, A. D.; Mushrif, M. M. “Histopathological image analysis using image processing techniques: An overview”. *Signal & Image Processing*, v. 3, n. 4, p. 23, 2012.
- [7] De Araujo, I. C.; Schnitman, L.; Duarte, A. A. “Automated detection of segmental glomerulosclerosis in kidney histopathology”. XIII Brazilian Congress on Computational Intelligence, p. 12, 2017.
- [8] Barros, G. O.; Dos-Santos, W. L. “PathoSpotter: Um Sistema para Classificação de Glomerulopatias a partir de Imagens Histológicas Renais”. SIBGRAPI 2015, 2015.
- [9] Barros, G. O., Navarro, B., Duarte, A., & Dos-Santos, W. L. “PathoSpotter-K: A computational tool for the automatic identification of glomerular lesions in histological images of kidneys”. *Scientific reports*, v. 7, p. 46769, 2017.
- [10] Marée, R., Dallongeville, S., Olivo-Marin, J. C., & Meas-Yedid. “An approach for detection of glomeruli in multisite digital pathology”. 2016 IEEE 13th International Symposium on Biomedical Imaging (Isbi). Anais...IEEE, 2016
- [11] Gallego, J. et al. “Glomerulus classification and detection based on convolutional neural networks”. *Journal of Imaging*, v. 4, n. 1, p. 20, 2018.
- [12] Simon, O., Yacoub, R., Jain, S., Tomaszewski, J. E., & Sarder, P. “Multi-radial LBP features as a tool for rapid glomerular detection and assessment in whole slide histopathology images”. *Scientific reports*, v. 8, n. 1, p. 2032, 2018.
- [13] Schaefer, G., & Doshi, N. P. “Multi-dimensional local binary pattern descriptors for improved texture analysis”. (Novembro, 2012) Proceedings of the 21st International Conference on Pattern Recognition (ICPR2012). Tsukuba, Japão. ISBN: 978-4-9906441-0-9.
- [14] Hearst, M. A., Dumais, S. T., Osuna, E., Platt, J., & Scholkopf, B. “Support vector machines”. *IEEE Intelligent Systems and their applications*, v. 13, n. 4, p. 18-28, 1998.
- [15] Rossum, G. van. “Python tutorial”, Technical Report. Maio de 1995. CS-R9526, Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI), Amsterdam. Disponível em <<https://python.org.br/>>
- [16] Pedregosa et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python, 2011. *JMLR* 12, pp. 2825-2830. Disponível em <<http://scikit-learn.org/stable/index.html>>
- [17] Walt, S. v. der; et al, scikit-image: Image processing in Python. *PeerJ* 2:e453 (2014) <http://dx.doi.org/10.7717/peerj.453>. Disponível em <<https://scikit-image.org/>>.
- [18] Travis E, Oliphant. “A guide to NumPy”, USA: Trelgol Publishing, (2006). Disponível em <<https://www.scipy.org/index.html>>.
- [19] Rosebrock, A. “Sliding windows for object detection with Python and OpenCV”. *PyImageSearch*. (Março,2015). Disponível em <<https://www.pyimagesearch.com/2015/03/23/sliding-windows-for-object-detection-with-python-and-opencv/>>. Acesso em 20 de Julho de 2018.
- [20] Rosebrock, A. “Image pyramids with Python and OpenCV”. *PyImageSearch*. (Março, 2015). Disponível em <<https://www.pyimagesearch.com/2015/03/16/image-pyramids-with-python-and-opencv/>>. Acesso em 20 de Julho de 2018.